

Литература и лингвистический анализ художественного текста

УДК 82-31

DOI: 10.5281/zenodo.18069343

Д. И. Торопыно © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского»
(Научн. рук. — д-р филол. наук А. В. Шаравин)*

ЦВЕТОВЫЕ ОБРАЗЫ В ПОВЕСТИ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» А. И. КУПРИНА В РЕЦЕПТИВНОМ АКТЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются цветовые образы в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет» с точки зрения их участия в читательском восприятии. Цветовая палитра художественного текста не только способствует созданию в воображении читателя более полного и эстетически совершенного образа главных героев произведения, но и помогает пережить их чувства как свои собственные. В ходе исследования нами было выделено более 60 колоративных единиц, которые присутствуют не только в портретной характеристике Веры Шейна и Георгия Желткова, но и в описываемой окружающей среде. Использование различных цветовых элементов помогает создать психологический портрет персонажей повести «Гранатовый браслет», что в свою очередь позволяет углубить их анализ современным исследователям.

Ключевые слова: А. И. Куприн, «Гранатовый браслет», цветовой образ, цветопсихология, психологизированный портрет, символ.

Использование цветовых обозначений в мировом «словесном искусстве» имеет богатую историю. С течением времени и становлением художественной литературы содержание понятия «цвет» претерпевает существенные изменения, из характеристики физических свойств предмета или явления действительности трансформируясь в цветовой образ с довольно широким смысловым полем и собственной символикой.

Литература, играя роль «словесной живописи», активно использует цвет для достижения определенных целей. В том случае, когда через цветовую палитру автор предполагает вызвать у читателя представление об изображаемых явлениях, близкое к реальности, эмоционально-выразительная функция цвета становится служебной. В прозаическом произведении зачастую именно эта функция выходит на первый план, придавая цветовому образу метафорическое значение и позволяя писателю, таким образом, эстетизировать общее впечатление от текста и усилить его воздействие на читателя. Вся художественная система прозаического текста подчинена раскрытию канвы событий, динамики чувств главных героев и их психологизма, и цветовые образы призваны дать возможность читателю пережить их как свои собственные.

Под термином «цветообозначение» понимается слово или словосочетание, вызывающее цветовые ассоциации и служащее для наименования цвета. Следовательно, это языковая единица, содержащая в себе корневой морф, этимологически и семантически связанный с цветом и цветовосприятием — колоратив. При этом данная лексема может использоваться как в прямом, так и в переносном значении для описания цвета.

Внешний вид цветообозначений, их семантическое наполнение и выполняемые ими функции претерпевали изменения на протяжении тысячелетий, прежде чем обрести современный вид. «Развиваясь во времени и пространстве, цветообозначения сохраняют некое стабильное, константное, ядро. Оно состоит из самых старых слов, зафиксированных в древнейших памятниках славянской письменности» [3, с. 126].

Изучением цветовых лексем занимались многие ученые: А. П. Василевич, С. С. Мищенко, С. Н. Кузнецова, В. Г. Кульпина, С. В. Кезина, С. В. Мичугина, Р. М. Фрумкина, С. И. Лукьяненко и др. Цветообозначения являются предметом исследования не только лингвистики, но и ряда других дисциплин: физика, психология, физиология и др. Благодаря этому в науке сформировалось несколько подходов к изучению колоративов: лексико-семантический, грамматический, исторический, когнитивный, сопоставительный и функциональный.

Исследования лингвистов, специализирующихся на типологии и этимологии, охватывающие десятки языков, выявили ряд общих черт в эволюции систем цветообозначения. На начальном этапе развития всех известных языков присутствовало лишь два слова для обозначения цветовых оттенков: *темный* и *светлый*. Лексема *красный* была добавлена к ним, в то время как *темный* и *светлый* трансформировались в *черный* и *белый*. На третьей стадии языка появляется слово, обозначающее одновременно *синий* и *зеленый*, позже одно из этих значений закрепляется за ним, а для другого вводится новое понятие. С каждой последующей стадией развития системы цветообозначения лексем, охватывающих широкий спектр цветов, заменяются более точными терминами, обозначающими конкретные оттенки: синий, зеленый, желтый и т. д. На последней набор основных цветовых наименований становится полным: добавляются лексемы *коричневый*, *оранжевый*, «фиолетовый и «серый»).

Каждый цвет оказывает определенное воздействие на человека и его сознание. Это влияние обусловлено как физиологическим воздействием цвета на организм, так и ассоциациями, вызываемыми цветом на основе прошлого опыта и подсознания. Несмотря на это, до сих пор не существует единой доктрины, охватывающей феномен цвета в рамках какой-либо одной науки или научного направления. Цвет играет важную роль в жизни общества, культуре и индивидуальном сознании. Он может выражать отношение человека к явлениям окружающего мира. Цвет является неотъемлемой частью культуры, служащей инструментом для характеристики, систематизации, классификации и обозначения объектов, социальных явлений и абстрактных понятий.

Использование тончайших нюансов колористической гаммы было характерно для реализма конца XIX – начала XX века как направления, к которому принадлежали А. И. Куприн, И. А. Бунин, И. Шмелев, Б. Зайцев и др. Изменение реалистического метода в данный период, в отличие от классического реализма, было связано с усилением внимания писателей к художественной детали, синтетическим образам-символам, изображению мира в многокрасочности и многозвучности, отражающим текучее состояние мира, пребывающего в вечном движении. Колористика была важнейшим художественным средством реализма конца XIX – начала XX века. Это особенно заметно проявилось в обращении писателей середины XX века, следовавших классической традиции, к эстетическим колористическим практикам И. А. Бунина и А. И. Куприна. Так изображение мира в многообразии бунинских и купринских цветовых оттенков стало определяющим для поэтики Ю. Трифонова [6, с. 261].

Выбор определенной цветовой палитры или акцентное применение конкретного цвета, использование переходов или контрастов — все это позволяет создать известному русскому писателю рубежа XIX–XX вв. А. И. Куприну в повести «Гранатовый браслет» определенную тональность произведению, дать читателю почувствовать и разделить психологическое состояние главных героев — Веры Шеина и Георгия Желткова. Особый интерес представляет рассмотрение художественного пространства романа данного писателя в рецептивном акте читательского восприятия через призму исследований по цветопсихологии. Это определяет актуальность настоящего исследования.

Исследуя повесть «Гранатовый браслет» на предмет колоративной лексики, можно выделить более 60 единиц, которые писатель использует, когда изображает портрет

главных героев, природу и вещный мир. Выделим наиболее часто встречающиеся цвета в данном произведении в порядке убывания: *черный, белый, золотой (желтый), зеленый, розовый, голубой*. Единичными являются *коричневый, гранатовый, багровый*. Из наименований, менее обозначающих цвет, можно выделить *рыжий, ало-красавый, карминный, сизый, темный*.

Таким образом, А. И. Куприн, написав повесть «Гранатовый браслет» в духе реализма, не пренебрег широко в нем применять прием цветописи для характеристики персонажей, окружающей среды и духа русской эпохи рубежа XIX–XX вв. Ниже мы рассмотрим, как цветовые образы функционируют в данном художественном тексте через призму цветопсихологии.

Так, автор образует фамилию Желтков благодаря цветовой лексеме *желтый*, которая в литературоведении имеет неоднозначную семантику. Например, С. Соловьев, дает такой комментарий: «Желтый — это вообще особенный, странный, сложный цвет в жизни многих людей, не только великих» [5, с. 55]. Б. А. Базыма усматривает в употреблении желтого цвета «негативное звучание и отрицательный символический смысл» [1, с. 18], тогда как Г. Э. Бреслав, напротив, связывает с ним «радость, ясность, оптимизм и веселье» [2, с. 63]. Из этого следует, что образ Желткова в романе «Гранатовый браслет» А. И. Куприна имеет неоднозначную интерпретацию: с одной стороны, он сильный человек, который пошел на самоубийство, любя замужнюю женщину, с другой — его навязчивая идея преследовать Веру Шеина не симпатизирует ни ей, ни читателю и служит показателем негативной характеристики фамилии.

Употребление в прямом значении *желтого* колоратива можно встретить в портрете повара Веры — Луки: «Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука...» [4, с. 251]. В приведенном примере он передает болезненное состояние человека.

Примечательно то, что при создании портрета Желткова Куприн употребляет цветовой образ *бледный* («Бледное, худощавое лицо» [4, с. 285]), чтобы подчеркнуть его психическое состояние и внутреннюю неуверенность. Г. Э. Бреслав в цветопсихологии трактует данный цветовой образ следующим образом: «большая открытость и желание контакта с окружающими» [2, с. 58]. С чем нельзя не согласиться, потому что главный герой был на протяжении всей повести общительным человеком. Однако в «Гранатовом браслете» Куприн дает и прямое значение этому цветовому образу. Например, бледный цвет лица у детей Анны Николаевны являлся следствием физического недомогания: «...малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами» [4, с. 245].

Еще одной важной деталью в портрете Георгия является *голубой* цвет его глаз. В литературоведении данный оттенок имеет множество трактовок. Чаще всего он обозначает романтическую сторону натуры человека. В цветопсихологии можно обнаружить следующие определения этого колоратива: «свежесть, одухотворенность и некоторая холодность» [2, с. 68], он воспринимается как «соответствующий истине», «настраивает на смирение, благочестие» [1, с. 68]. Главный герой на протяжении всего повествования тайно следил за Верой и хранил оброненные ей вещи, настойчиво писал множество писем, в день рождения подарил героине гранатовый браслет (высшее проявление его чувств к ней) и украл у нее платок во время бала. Однако цветовой образ *голубой* отражает и негативный, маниакальный характер любви Желткова к Вере Шеина. Поэтому к семе *романтичный* можно добавить и *холодность*, чтобы наиболее полно отразить характер персонажа.

Также яркой деталью в повести выступает короткий пиджак *коричневого* цвета, который носит Желтков. Базыма выделяет следующую психологическую особенность данного оттенка: «нищета, безнадежность, убогость, мерзость» [1, с. 14]. Если сопоставить приведенную трактовку с характеристикой, которую дает герою

А. И. Куприным в «Гранатовом браслете», то убедимся, что они пересекаются: герой был мелким, небогатым чиновником, который постоянно сомневается в своих действиях и чувствах к госпоже Шеина.

Интересной особенностью в портрете Желткова становятся его *рыжие* усы, которым Куприн придает неповторимый и яркий характер. Помимо символического значения (можно сопоставить с усиками таракана, который приспосабливается к любым условиям), в психологии этот цвет имеет следующие трактовки: «Весьма сильное впечатление производит <...> У смотрящего возникает сильное психологическое напряжение» [2, с. 21]. Благодаря этому автору удастся создать контраст между бледным и безжизненным лицом и сразу бросающимися в глаза усами Георга, что придает противоречивость его образу.

В главной героине читатель не встретит такой разнообразной цветовой гаммы, какая присутствует в Желткове. Тем не менее мы выделим основные колоративы, помогающие автору создать ее психологический портрет.

Во внешности главной героини доминирует *серый* цвет: «Вера всегда одевалась очень просто, скромно, с большим вкусом, но в то же время изящно, в серое платье и белую блузку» [4, с. 244]. Г.Э. Бреслав определяет следующим образом значение употребленных цветовых лексем: *белый* — «чистый, приглушенный, мягкий тон» [2, с. 20] и *серый* — «стабильность и холодность» [2, с. 57]. Данные колоративы демонстрируют сдержанность, аристократическую утонченность, холодность и отстраненность в характере Веры.

Еще одной важной деталью в ее портрете выступают глаза *темного* цвета. Б. А. Базыма определяет данный колоратив следующим образом: «небытие, смерть, хаос, разрушение» [1, с. 7]. Если глаза являются зеркалом души, то отсюда можно заключить, что через использование темного оттенка Куприн выражает трагическое ощущение жизни Верой, чувство долга, которое часто подавляет ее истинные эмоции и ощущения. Однако, когда она узнает, что Желтков совершил самоубийство, ее глаза становятся покрасневшими вследствие пролитых слез по нему: «Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами, и, показав письмо, сказала...» [4, с. 293]. Красный, по Бреславу, имеет негативную коннотацию: «действие раздражающее и возбуждающее» [2, с. 20]. Как мы видим, данный цвет помогает передать психологическое состояние героини после трагического события в ее жизни.

Еще подобным примером передачи чувства персонажей посредством использования красного колоратива в их портрете может послужить лицо генерала Аносова: «У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом..., чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми полукругами» [4, с. 252]. Приведенный отрывок демонстрирует жесткий характер генерала, а использование цветового образа это только усиливает. Покрасневшие глаза — следствие переживаний и слез Веры Николаевны, ее предчувствие гибели Желткова.

Также можно выделить наличие *серебряного* цвета в портрете Аносова: «Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой поручни козел, а другой за задок экипажа» [4, с. 252]. Данный оттенок можно трактовать как символ мужества, доблести и отваги. Ведь не зря у этого персонажа есть военное звание полковника. Но при этом употребление *серебряного* цвета при описании внешности человека может свидетельствовать о процессе старения как внешнем, так и внутреннем (нравственной деградации). В цветопсихологии нет трактовки данного цветового образа.

Помимо наличия приема цветописи в портретной характеристике главных героев повести «Гранатовый браслет», она также присутствует в различных предметах и вещах

героев, которые передают символическое значение и помогают наиболее полно раскрыть их образ и отношение друг к другу.

Можно отметить наличие цветовой лексики в заглавии произведения. *Гранатовый* браслет символизирует страстную, самоотверженную и трагическую любовь Желткова к Вере Николаевне. Этот цвет, как темный оттенок красного, также символизирует кровь, жертву и смерть, предвещая трагический финал его любви. В цветопсихологии можно встретить положительную коннотацию этого оттенка: «магическое, имеющее большую жизненную силу» [1, с. 18]. Она соответствует той семантике, которую вкладывает Куприн в ювелирное изделие. Это же значение носит *красное* вино, которое любит употреблять дедушка Веры.

Стоит отметить наличие *зеленого* цвета в описании гранатового браслета: из 6 гранатов, 5 из которых — прекрасные гранаты, один был этого цвета и малого размера: «Посредине, между большими камнями, вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт гранат — зеленый гранат» [4, с. 261]. В цветопсихологии он имеет положительные трактовки: «способствует спокойствию и уравновешенности, стабильности и погруженности человека в свой внутренний мир» [2, с. 20], символизирует «жизненную стойкость, счастье и благополучие» [1, с. 18]. Все названные исследователями ощущения контрастируют на фоне основного, красного оттенка и в то же время помогают писателю создать неповторимое сочетание разных эмоциональных подтекстов в одном предмете.

Прежде чем гранатовый браслет попал в руки Веры Шейна, он лежал на столе в *красном* футляре, перевязанном *розовыми* ленточками. Внутри футляра ювелирное изделие было накрыто *бледно-голубым* шелком. Согласно Г. Э. Бреславу, розовый выражает «духовную любовь и радость, единение с миром» [2, с. 61]; Б. А. Базыма считает, что такое цветовое обозначение воспринимается как «активное, положительное, поверхностное переживание типа легкой радости, повышенного настроения, чувства беззаботности и т. п.» [1, с. 67]. *Бледно-голубой* по Бреславу означает «свежесть, одухотворенность и некоторую холодность» [2, с. 68]. Отсюда следует, что помимо надления Куприным самого гранатового браслета необычной сочетаемостью смыслом, в том же ключе он старается изобразить окружающую реальность, чтобы показать чувства Желткова к Вере Шейна и уровень их глубины.

Кроме широкой портретной галереи и вещного мира, цветовая гамма присутствует и в пейзажных зарисовках. У А. И. Куприна в исследуемой повести она является вспомогательным средством, с помощью которого раскрывается психологическая сущность главных героев.

Так, чтобы полно описать смену дня и ночи, писатель использует краткое прилагательное *черна*: «Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу» [4, с. 273]. Цветовой образ в приведенном контексте употреблен как в прямом, так и в переносном значении. В первом случае он передает состояние окружающей среды, то есть наступление ночи. Если мы рассмотрим данный колоратив через призму психологии, то можем встретить следующую трактовку: «небытие, смерть, хаос, разрушение» [1, с. 7]. Мы видим проявление метафорической семантики у *черного* цвета и, если мы еще учтем образ дороги, то можно сделать вывод, что главные герои повести «Гранатовый браслет» А. И. Куприна находятся в постоянном поиске истинного жизненного пути, но так и остаются в конце повествования блуждать в темноте, ища свою дорогу.

В противоположность *черному*, автор вводит *белый* колоратив, реализовав его в растительном образе акации: «А потом в жары ни один цветок, ни пахнул, только белая акация... да и та конфетами» [4, с. 269]. Данный куст цветов имеет символическое значение. Так, в странах Средиземноморья акация определяется как символ жизни,

бессмертия, отхода от активных дел, а также платонической любви. В цветопсихологии данный цветовой образ имеет положительные коннотации. Б. А. Базыма отмечает, что белый связан с «благом, добром, счастьем и развитием» [1, с. 5]. Как мы видим, символическая и психологическая семантика одного и того же объекта пересекается и взаимодополняет друг друга. Именно цветы акации стали символом в повести «Гранатовый браслет» той любви, к которой упорно стремился Георгий Желтков и которой не хватало Вере Шеина. Ведь не зря она в последней главе прижимается к стволу этого растения и плачет.

Еще одним растительным образом в повести выступает *красная* роза. В литературоведении цветок является символом любви и красоты. Это подчеркивает дополнение ярким колоративной лексемой, который у Базыма трактуется как «имеющий большую жизненную силу» [1, с. 18]. Она тоже наряду с акацией становится еще одним растением, через которое автор передает читателю сильные чувства двух главных героев исследуемого произведения.

Таким образом, мы видим, как в повести «Гранатовый браслет» известного русского писателя А. И. Куприна картина повседневности России рубежа XIX–XX вв. соединяется с тонкими границами души главных героев. Во многом это обусловлено использованием цветowych лексем: символика и смысловое поле цвета или общей тональности палитры помогает, с одной стороны, передать психологические характеристики Веры Шеина и Георгия Желткова, создать их психологический портрет, а с другой — настроить читателя на соответствующее восприятие данного художественного текста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Базыма, Б.А. Психология цвета: Теория и практика. — М.: Речь, 2005. — 110 с.
2. Бреслав, Г.Э. Цветопсихология и цветолечение для всех. — СПб.: Б&К., 2000. — 212 с.
3. Кульпина, В.Г. Теоретические аспекты лингвистики цвета как научного направления сопоставительного языкознания: диссертация ... доктора филологических наук: 10.02.20. — М., 2002. — 695 с.
4. Куприн, А. И. Гранатовый браслет: повести и рассказы / А. И. Куприн; [сост. и выступ. ст. В. Этова; примеч. редакции]; худож. М. Петров. — М.: Дет. лит., 2016. — 301 с.: ил. — (Школьная библиотека).
5. Соловьев, С. Цвет, число и русская словесность. // «Знание — сила». — 1971. — № 1. — С. 54-56.
6. Шаравин, А. В. Модификации жанра городского рассказа 60-90-х годов // Вестник Брянского государственного университета. — 2013. — № 2. — С. 256-265.

Поступила в редакцию 25.08.2025 г.

D. I. Toropyno

COLOR IMAGES IN A.I. KUPRIN'S NOVEL "THE GARNET BRACELET" IN THE RECEPTIVE ACT OF READER'S PERCEPTION

The article examines the color images in A. I. Kuprin's novel "The Garnet Bracelet" from the point of view of their participation in the reader's perception. The color palette of the literary text not only helps to create in the reader's imagination a more complete and aesthetically perfect image of the main characters of the work, but also helps to experience their feelings as their own. In the course of the study, we identified more than 60 color units that are present not only in the portrait characteristics of Vera Shane and Georgy Zheltkov, but also in the described environment. The use of various color elements helps to create a psychological portrait of the characters in the story "Garnet Bracelet", which in turn allows modern researchers to deepen their analysis.

Keywords: *A.I. Kuprin, "Garnet bracelet", color image, color psychology, psychologized portrait, symbol.*

Торопыно Данила Иванович.

Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, г. Брянск, РФ.

Студент.

E-mail: danila.toropyno@mail.ru

Toropyno Danila Ivanovich.

Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky, Bryansk, RF.

Student.

E-mail: danila.toropyno@mail.ru